

Số học không gian phát biểu Nguyên lý bất định của thực tại ($1 = SV/t^2 + (f/f_0)^2$)

Ở các bài trước tôi có chứng minh khối lượng (chúng ta gọi là vật chất) thực chất chính là thời gian (t'), là giá trị không gian chưa chuyển hóa. Cũng như công thức: $f/f_0 = t'/t$.

Ta xem xét công thức: $t^2 = SV + t'^2$

Chia 2 vế cho t^2 ta được: $1 = SV/t^2 + (t'/t)^2$

$$\Leftrightarrow 1 = SV/t^2 + (f/f_0)^2$$

Như vậy khi có sự thay đổi về phân bố giá trị không gian SV/t^2 thì sẽ làm thay đổi tần số nội tại của hạt. Nếu tỷ lệ giá trị không gian đã chuyển hóa tăng (SV/t^2 tăng) thì tần số nội tại của hạt khi chuyển động giảm (f/f_0 giảm, f giảm, f là tần số nội tại của hạt khi hạt chuyển động và f_0 là tần số nội tại khi hạt ở trạng thái tĩnh không có chuyển động – tần số Compton).

Như vậy thực tại không bất định, khi ta đưa máy dò vào hệ, ta đã làm thay đổi năng lượng của hạt, khiến cho phân bố giá trị không gian SV/t^2 thay đổi nên tần số nội tại của hạt thay đổi. Nếu chúng ta xác định được pha sóng tại thời điểm đo ta hoàn toàn có thể xác định được vị trí cũng như xung lượng.

Quay trở lại các công thức của Nguyên lý Bất định Heisenberg và Hàm sóng Schrödinger, khi chúng ta thực hiện phép biến đổi và ánh xạ, chúng ta sẽ có biểu thức $(f/f_0).SV$, biểu thức này chưa cho thấy mối quan hệ giữa phân bố giá trị không gian và sự thay đổi tần số nội tại của hạt.

Thực tại không bất định. Thực tại là tất định. Tất cả là cấu trúc và tương tác về giá trị không gian. Sở dĩ có sự mơ hồ, bất định đó là do sự giới hạn về mô hình mô tả khi không có đầy đủ các biến. Tính bất định khi không xác định được vị trí của hạt bởi ta không đo được trực tiếp tần số nội tại của hạt, biết được pha sóng thời điểm đo. Hơn nữa do hạt luôn chịu tương tác giá trị không gian của môi trường cũng như từ chính năng lượng của phép đo (máy dò gây tương tác giá trị không gian).

Tính tất định của thực tại được mô tả đầy đủ qua công thức:

$$1 = SV/t^2 + (f/f_0)^2$$

Về thí nghiệm Bell, không có biến ẩn. Đúng, 2 hạt hành xử như nhau bởi có cùng cấu trúc giá trị không gian từ khi sinh ra. 2 hạt vướng víu như 2 người nghệ sĩ đang chơi cùng 1 bản nhạc cùng thời điểm. Nếu vào một lúc nào đó ta xem một người nghệ sĩ đang ở nhịp này thì xem qua người nghệ sĩ kia cũng ở nhịp đó (ngược hướng). Chẳng có ảnh hưởng tách rời hay phi định xứ. Cũng chẳng có hạt nào truyền tải thông tin để 2 hạt (2 người nghệ sĩ) hành xử giống nhau. Nếu có tương tác từ môi trường thì vướng víu sẽ giảm hoặc mất.

Còn có 1 yếu tố có thể ảnh hưởng thực tại, đó là ý thức. Ý thức có thể gây ảnh hưởng thực tại nhưng cũng không có nghĩa thực tại bất định. Nhưng đây là phạm trù rất phức tạp mà hiện nay khoa học chưa thể hiểu rõ được.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.